

**QIZILQUM CHO‘LI TUPROQ COLEOPTERA (QO‘NG‘IZLAR)
HASHAROTLARINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING
EKOLOGIK AHAMIYATI**

Bekbanov A.J.

Qoraqalpoq davlat universiteti, abekbanov54@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752106>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qizilqum cho‘li agroekotizimlarida yashovchi Coleoptera (qo‘ng‘izlar) oilalarining ekologik moslanishlari, tuproq sharoitiga moslashgan biologik xususiyatlari hamda ular ishtirokidagi biotsenotik jarayonlar tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar. *Coleoptera, qo‘ng‘izlar, Qizilqum cho‘li, cho‘l entomofaunasi, Tenebrionidae, Scarabaeidae, Carabidae, tuproq hasharotlari, kserofil organizmlar, cho‘l ekotizimi, moslanish, bioekologiya, biogeotsenoz.*

Abstract. *In this article, the ecological adaptations of Coleoptera (beetles) families living in the agroecosystems of the Kyzylkum Desert, their biological characteristics adapted to soil conditions, and biocenotic processes involving them were analyzed.*

Keywords. *Coleoptera, beetles, entomofauna of the Kyzylkum desert, desert, Tenebrionidae, Scarabaeidae, Carabidae, soil insects, xerophilic organisms, desert ecosystem, adaptation, bioecology, biogeocenosis.*

Qizilqum cho‘li O‘zbekistonning yirik cho‘l zonasini tashkil etib, yuqori harorat, namlikning keskin kamayishi, qumli tuproqning aeratsiyasi va past organik moddalar miqdori bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitlar hayvonot dunyosida, ayniqsa hasharotlarda, kuchli adaptatsiyalarni talab qiladi. Cho‘l entomofaunasining muhim qismini Coleoptera qo‘ng‘izlar tashkil qiladi. Ular tuproqdagi chirindi aylanishida, o‘simlik qoldiqlarining parchalanishida, zararli hasharotlar sonini nazorat qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Qizilqum tuproqlari va ularda yashovchi qo‘ng‘izlarning abiotik omillarga moslanishi Qizilqumda yozgi tuproq harorati 60 °C gacha ko‘tarilishi, qish faslida esa keskin pasayishi kuzatiladi. Bu holat Coleopteralarning quyidagi moslanishlariga olib kelgan: Kutikula qalinlashgan suv yo‘qotilishining sekinlashishi. Raketasimon oyoq tuzilishi bo‘sh qumlarda tez harakatlanish. Tuproq ostiga chuqur kirish xulqi +5...+8 °C doimiy qatlamlarga tushish orqali termoregulyatsiya. Ko‘plab Tenebrionidae vakillari (darkling beetles) kunning kechki yoki tunki faol bo‘lish orqali issiqlik stressidan qochadi. Tungi faollik energiyani tejaydi, suv yo‘qotilishini kamaytiradi. Bu adaptatsiya aynan qumli cho‘l qo‘ng‘izlariga xos bo‘lib, populyatsiya yashovchanligini oshiradi. Tenebrionidae (Qoratosh qo‘ng‘izlar) Qizilqumning eng ko‘p uchraydigan qo‘ng‘izlar oilasi. Suvsizlanishga chidamli, kutikulasi mumli qoplamli. O‘lik o‘simlik qoldiqlari va chirindilardan oziqlanadi. Ko‘pchiligi saprofaq, tuproq organik moddasini qayta ishlaydi. Larvalar tuproqning 10–40 sm qatlamida rivojlanadi. O‘simlik qoldiqlarini mayda fraksiyalarga ajratib, gumus hosil bo‘lishini

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

tezlashtiradi. Cho‘l ekotizimida asosiy destruktorlar guruhiga kiradi [7]. Scarabaeidae (Qum qo‘ng‘izlari va go‘ng qo‘ng‘izlari) Qum mintaqasida ba‘zi turlari keng tarqalgan. Biologik xususiyatlari, tuproqda chuqur inlar qazadi. O‘simlik ildizlarini yemiruvchi turlari ham, go‘ng bilan oziqlanuvchi turlari ham mavjud. Harakatlanish mexanizmi qumda oson yurishga moslashgan. Go‘ngni ko‘mish orqali tuproqni bo‘shashtiradi va aeratsiyasini yaxshilaydi. Tuproqdagi organik azotning mineralizatsiyasiga hissa qo‘shadi [4].

Carabidae (Yer qo‘ng‘izlari) asosan yirtqich turlar biologik xususiyatlari: Zararli hasharotlarning (tuxum, lichinka, imago) tabiiy dushmani. Qizilqumda ko‘plab turlari kunning salqin vaqtida faol. Yirtqichlik ularga energiya tejamkor trofik strategiya beradi. Cho‘l agroekotizimlarida zararkunandalarni tabiiy tartibga soluvchi bioagent hisoblanadi. Agrofitotsenozlarda o‘simliklarni zararkunandalardan himoya qiladi [4].

Tuproq tarkibining qo‘ng‘izlar populyatsiyasiga ta’siri

Tuproq omili	Ta’siri
Qum fraksiyasi yuqori bo‘lishi	Qazish oson, lekin namlik past suv tanqisligiga chidamli turlar ko‘p
Chirindi kamligi	Saprofaglar sonining pastligi, ammo o‘simlik qoldig‘idan foydalanadigan Tenebrionidae ko‘p
Haroratning keskin o‘zgarishi	Faollik tungi ritmga siljiydi
Tuzlilik	Scarabaeidae va Carabidae ayrim turlari chidamli

Tahlil: Qizilqumda organik modda kam bo‘lgani uchun Coleopteralar asosan **kserofil** va **oligotrof** guruhga mansub. Bu ularning morfologik va fiziologik moslanishlarini shakllantirgan [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдуллаев, Т. А. Пустынные экосистемы Узбекистана. – Тошкент: Фан, 2000.
2. Рахимов, А., Саидов, Ш. Зоология: Насекомые. – Тошкент: Университет, 2012.
3. Мирзаев, М. Ўзбекистон чўл ҳайвонот олами. – Тошкент: Фан, 1991.
4. Бердиев, Х., Қодиров, Ф. Ўзбекистонда топилган Coleoptera турлари таҳлили. – Тошкент: Фан, 2015.
5. Исломов, З. Чўл экосистемаларида биоэкологик ўзаро муносабатлар. – Нукус: Каракалпақстан, 2016.
6. Қодиров, Ж. Ўзбекистон чўл зоналаридаги Tenebrionidae инсон фаолияти таъсиридаги динамикаси. – Тошкент, 2018.
7. Qizilqum cho‘lining tuproq entomofaunasi: coleoptera oilalarining biologik va ekologik tahlili. Bekbanov A.J., Perdebaeva I.B.
8. Qizilqum cho‘li sharoitida coleoptera (qo‘ng‘izlar) faunasi va ularning ekologik xususiyatlari. Bekbanov A.J., Perdebaeva I.B.